

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DPRD KABUPATEN SEMARANG MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KEGIATAN LEGISLATIF

*PR Communication Strategy of DPRD Semarang Regency Through Instagram in Realizing
Legislative Activity Transparency*

Tarisa Listin

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: tarissalistin29gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis komunikasi dan strategi komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang melalui media sosial Instagram guna mencapai transparansi dalam kegiatan legislatif. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan (tiga dari internal dan tiga dari eksternal), observasi terhadap akun Instagram @dprd_kabsemarang, serta dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk komunikasi yang paling dominan adalah komunikasi informatif satu arah berupa dokumentasi kegiatan resmi, yang dilengkapi dengan elemen komunikasi persuasif untuk membangun citra, sedangkan komunikasi dialogis belum sepenuhnya terwujud; (2) strategi komunikasi Humas bersifat reaktif dan tidak terencana dengan sistematis, hal ini terlihat dari tidak adanya pengaturan kalender konten, dominasi bahasa formal yang kurang sesuai dengan karakteristik audiens muda, tidak adanya segmentasi audiens tertentu, serta evaluasi berkala yang minim. Transparansi yang telah dicapai masih berada pada tataran kognitif dan belum mendorong partisipasi aktif serta komunikasi dialogis yang diharapkan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi; Humas Pemerintah; Instagram; Transparansi; Kegiatan Legislatif

ABSTRACT

This study seeks to analyze the communication methods and public relations strategy employed by the Semarang Regency DPRD utilizing Instagram to promote transparency in legislative activities. A descriptive qualitative approach with a case study framework was adopted. Data were obtained through detailed interviews with six participants (comprising three internal members and three external stakeholders), observation of the @dprd_kabsemarang Instagram account, and documentation. The validity of the data was confirmed through source and method triangulation.

The results indicate that: (1) the primary form of communication is one-way informative communication, which includes documentation of formal activities and incorporates persuasive elements for enhancing the image, while dialogic communication has not been fully realized; (2) the public relations communication strategy is reactive and lacks thorough planning, as demonstrated by the absence of a content calendar, the predominance of formal language which does not resonate with younger audiences, a lack of audience segmentation, and limited periodic evaluation. The transparency attained is primarily at a cognitive level and has not yet encouraged active public participation or the desired dialogic communication.

Keywords: Communication Strategy; Government Public Relations; Instagram; Transparency; Legislative Activities

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah mengubah cara lembaga pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah dan konvensional kini telah berkembang menjadi interaksi digital yang cepat, berbasis visual, dan memungkinkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui platform media sosial. Fenomena ini memberikan peluang besar bagi lembaga legislatif daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada konstituentennya (Meijer dan Torenvlied, 2022).

Laporan *We Are Social dan Kepios 2024* menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 142 juta, yang mencakup sekitar 51,6% dari total populasi, dengan lebih dari 86% pengguna internet aktif menggunakan Instagram (Kamp, 2024). Data ini memperjelas bahwa Instagram memiliki potensi besar sebagai saluran komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, termasuk lembaga legislatif daerah, untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Semarang adalah salah satu lembaga legislatif daerah yang secara aktif memanfaatkan Instagram melalui akun resminya @dprd_kabsemarang untuk mempublikasikan berbagai kegiatan legislatif seperti rapat paripurna, kegiatan reses, dan kunjungan kerja. Dibandingkan dengan

platform lain seperti Facebook dan YouTube yang juga dikelola oleh DPRD, Instagram menunjukkan frekuensi unggahan yang lebih tinggi, jumlah pengikut yang lebih banyak, serta konten visual yang lebih mudah diakses, sehingga menjadikannya platform yang paling strategis untuk komunikasi publik lembaga ini.

Meskipun keberadaan media sosial penting, hal tersebut tidak cukup untuk mencapai transparansi tanpa strategi komunikasi yang direncanakan dan konsisten. Laporan Komisi Informasi Pusat (2023) menyebutkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional baru mencapai angka 75,40, yang masih tergolong sedang, dengan kesenjangan signifikan di antara daerah dalam penyediaan informasi dan dokumen legislatif secara digital. Keadaan ini menunjukkan perlunya adanya strategi komunikasi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada prinsip transparansi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi humas pemerintah di media sosial umumnya. Apriliyanti dan Haryono (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi humas pemerintah bergantung pada kemampuan untuk mengelola pesan dengan berkelanjutan dan responsif. Wahyudi dan Astuti (2020) menekankan pentingnya analisis audiens dan evaluasi komunikasi digital secara rutin. Gultom dan Arsyad (2024), dalam penelitian mereka mengenai unit humas Universitas Mula-warman, menemukan bahwa pengelolaan Instagram yang terstruktur dapat efektif

dalam mempertahankan hubungan merek, namun masih lemah dalam hal respons dalam waktu nyata. Darmawan (2024) menunjukkan bahwa Instagram berperan penting dalam menyampaikan informasi dan memperkuat identitas institusi DPRD DKI Jakarta.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat umum dan belum secara spesifik mengaitkan strategi komunikasi humas dengan transparansi kegiatan legislatif di tingkat kabupaten. Di lapangan, penggunaan Instagram oleh Humas DPRD Kabupaten Semarang masih menunjukkan sejumlah keterbatasan, seperti inkonsistensi unggahan, informasi yang terbatas, dan kurangnya penjelasan mengenai proses serta hasil kegiatan legislatif. Kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal transparansi komunikasi publik ini mendorong perlunya kajian yang lebih spesifik dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell sebagai kerangka teori utama. Model tersebut mendefinisikan komunikasi sebagai proses sistematis yang dapat dirumuskan melalui pertanyaan: siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Kerangka ini memberikan dasar analitis yang komprehensif untuk meneliti proses komunikasi publik dari pelaku komunikasi hingga dampak yang ditimbulkan (Effendy, 2019). Strategi komunikasi humas juga dianalisis melalui lima tahapan yang diusulkan oleh Cutlip, Center, dan Broom (2019), yaitu perencanaan pesan, pemili-

han media, penyusunan konten, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang melalui Instagram yang berkontribusi dalam mewujudkan transparansi kegiatan legislatif, dan (2) menganalisis strategi komunikasi humas DPRD Kabupaten Semarang dalam mengelola akun Instagram sebagai sarana membangun transparansi dan keterbukaan informasi terkait kegiatan legislatif.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam fenomena komunikasi humas dalam konteks spesifik dan nyata, yaitu pengelolaan akun Instagram DPRD Kabupaten Semarang sebagai sarana transparansi kegiatan legislatif. Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada bulan Maret 2026.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Terdapat enam informan dalam penelitian ini, terdiri dari

tiga informan internal dan tiga informan eksternal. Informan internal adalah: (1) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan (P) dengan pengalaman kerja sekitar 4,5 tahun; (2) Penelaah Teknis Kebijakan (E. H) yang telah menjabat sejak 2011; dan (3) Pranata Humas Ahli Muda (I. R) yang mulai bertugas sejak 2022 dan bertanggung jawab langsung atas pengelolaan akun Instagram. Informan eksternal terdiri dari tiga warga masyarakat yang mengikuti akun @dprd_kabsemarang dengan lamanya mengikuti akun berkisar antara 1 sampai 4 tahun (F. M, P. A, dan U. K).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam menggunakan panduan yang disusun berdasarkan tahapan strategi komunikasi humas menurut Kriyantono (2020) dan Cutlip et al. (2019); (2) observasi langsung terhadap konten dan aktivitas akun Instagram @dprd_kabsemarang selama dua bulan; serta (3) studi dokumentasi terhadap arsip kegiatan dan publikasi resmi DPRD Kabupaten Semarang. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap berulang: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai

narasumber dan dokumen, serta triangulasi metode dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi konsistensi temuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang melalui Instagram

1. Komunikasi Informatif

Bentuk komunikasi yang paling dominan dilakukan oleh Humas DPRD Kabupaten Semarang melalui Instagram adalah komunikasi informatif yang bersifat satu arah. Berdasarkan observasi selama periode penelitian, sebagian besar konten yang diunggah berupa dokumentasi kegiatan formal lembaga, seperti rapat paripurna, kunjungan kerja, dan kegiatan komisi, yang disajikan dalam format foto disertai keterangan singkat. Hal ini dikonfirmasi oleh informan I. R yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dewan, mulai dari aktivitas pimpinan hingga komisi, selalu dipublikasikan di Instagram pada hari yang sama.

Temuan ini menunjukkan bahwa Instagram berfungsi terutama sebagai media dokumentasi digital yang mendistribusikan informasi formal kepada publik. Dalam konteks teori media baru, Nasrullah (2015) menegaskan bahwa media sosial memiliki sifat partisipatif dan terbuka, serta memungkinkan penyebaran informasi secara luas tanpa batasan ruang dan waktu. Meskipun fungsi informatif

ini telah berhasil meningkatkan aksesibilitas informasi kegiatan legislatif yang sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat, dominasi konten dokumentatif tanpa variasi dapat menimbulkan kejenuhan audiens dan mengurangi tingkat keterlibatan.

2. Komunikasi Persuasif

Selain fungsi informatif, terdapat pula unsur komunikasi persuasif yang bertujuan untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga. Pemilihan konten tidak mencakup seluruh kegiatan DPRD, melainkan hanya kegiatan yang dianggap memiliki nilai informasi penting bagi masyarakat. Informan P menyatakan bahwa pertimbangan strategis diterapkan dalam menentukan informasi yang sebaiknya disajikan kepada publik. Ini sejalan dengan fungsi utama humas yang diungkapkan oleh Cutlip dan Center, yaitu membangun dan mempertahankan citra positif organisasi melalui komunikasi yang efektif (dalam Ruslan, 2017).

Informan E. H menekankan bahwa tujuan utama pemanfaatan Instagram adalah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha, agar mereka lebih memahami proses dan hasil kegiatan legislatif. Kesadaran ini mencerminkan adanya orientasi persuasif dalam strategi komunikasi, yaitu upaya untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kinerja DPRD melalui pemilihan dan penyajian informasi yang efektif.

3. Komunikasi Dialogis

Komunikasi dialogis menjadi aspek yang paling lemah dalam pengelolaan Instagram DPRD Kabupaten Semarang. Interaksi antara humas dan masyarakat melalui kolom komentar dan fitur interaktif lainnya masih sangat terbatas. Informan I. R mengakui bahwa komentar kritis dari masyarakat hampir tidak pernah muncul di platform tersebut, menunjukkan bahwa ruang dialog yang sesungguhnya belum terbentuk.

Dari sudut pandang masyarakat, informan F. M dan P. A menyatakan bahwa komunikasi melalui Instagram masih cenderung bersifat satu arah. Suasana komunikasi yang terlalu formal menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berinteraksi secara aktif. Informan F. M mengungkapkan bahwa ia belum pernah memberikan komentar karena merasa malu dengan suasana komunikasi yang terasa formal, sehingga hanya memberikan tanda suka pada unggahan. Padahal, menurut Nasrullah (2015), salah satu kekuatan utama media sosial adalah kemampuannya menciptakan interaksi dua arah antara komunikator dan komunikan. Minimnya komunikasi dialogis ini menunjukkan bahwa potensi Instagram sebagai ruang dialog publik belum dimanfaatkan secara optimal.

B. Strategi Komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Instagram

1. Perencanaan Pesan

Perencanaan konten di DPRD Kabupaten Semarang masih bersifat situasional dan reaktif, mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung tanpa adanya kalender konten yang jelas. Informan I. R mengungkapkan bahwa unggahan dilakukan pada hari yang sama setelah kegiatan selesai agar informasi tetap aktual, dengan metode pengumpulan data narasi dan foto terlebih dahulu. Meskipun pendekatan ini memastikan informasi tetap terkini, kurangnya perencanaan konten yang sistematis mengakibatkan komunikasi tidak berkelanjutan ketika tidak ada agenda utama. Dalam konteks manajemen komunikasi, perencanaan yang efektif memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan dengan konsisten dan terarah (Effendy, 2019). Kondisi perencanaan yang reaktif ini mencerminkan bahwa peran strategis humas dalam pengelolaan media sosial belum sepenuhnya optimal, karena perencanaan yang tidak terstruktur cenderung membuat pesan yang disampaikan kurang signifikan dalam membangun citra dan kepercayaan lembaga dalam jangka panjang.

2. Pemilihan Media

Pemilihan Instagram sebagai platform utama komunikasi publik ternyata merupakan keputusan yang baik dan strategis. Informan P menjelaskan bahwa Instagram dipilih karena sifatnya yang lebih dinamis dan memudahkan pengeditan, serta memungkinkan unggahan Instagram terhubung otomatis ke Facebook yang juga dikelola oleh DPRD. Dibandingkan dengan Facebook yang

lebih terbatas pada teks dan foto dengan interaksi yang sedikit, serta YouTube yang digunakan untuk video berdurasi panjang, Instagram menawarkan frekuensi unggahan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas untuk audiens muda.

3. Penyusunan Konten

Penyusunan pesan dalam konten Instagram DPRD Kabupaten Semarang menggunakan bahasa resmi yang mencerminkan karakter dari sebuah institusi pemerintahan. Informan E. H menjelaskan bahwa penggunaan bahasa formal diterapkan untuk memastikan bahwa maksud yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Informan I. R menambahkan bahwa konten yang diunggah sebagian besar berupa foto dengan keterangan, sementara video jarang ditampilkan. Penggunaan fitur interaktif seperti polling, Q&A, dan Reels juga masih sangat terbatas. Dari sudut pandang audiens, informan F. M berpendapat bahwa format foto yang memiliki keterangan panjang kurang menarik bagi generasi muda yang lebih menyukai konten video yang singkat dengan narasi suara. Informan P. A menambahkan bahwa penyampaian pesan terasa lebih menyerupai laporan kegiatan ketimbang ajakan untuk berdialog. Sementara itu, informan U. K berharap konten menjelaskan secara mendetail hasil dan dampak kebijakan bagi masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Denis McQuail bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan karakteristik audi-

ens yang dituju (dalam McQuail dan Windahl, 2020).

4. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, humas DPRD Kabupaten Semarang telah melaksanakan fungsi publikasi dan pembentukan citra lembaga. Setiap konten melalui proses seleksi dengan perhatian khusus pada kualitas visual, di mana foto terbaik dipilih dan disusun berdasarkan urutan acara. Namun, fungsi responsif dan dialogis belum berjalan dengan baik. Minimnya respons terhadap komentar masyarakat dan tidak adanya mekanisme sistematis untuk menampung serta menindaklanjuti masukan publik menjadi kelemahan utama. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi humas yang diungkapkan oleh Cutlip, Center, dan Broom (2019), yaitu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang transparan dan responsif.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan aspek yang paling lemah dalam strategi komunikasi humas DPRD Kabupaten Semarang. Belum ada mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkala terhadap kinerja akun Instagram, seperti analisis tingkat keterlibatan, pertumbuhan pengikut, atau jenis konten yang paling mendapat perhatian. Ketiadaan evaluasi rutin menyebabkan strategi yang diterapkan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan audiens dan perkembangan tren media sosial, sehingga perbaikan strategi komunikasi secara berkelanjutan terhambat.

C. Respons dan Persepsi Masyarakat

Respons masyarakat terhadap penggunaan Instagram DPRD Kabupaten Semarang secara umum positif pada tingkat kognitif. Informan F. M menyatakan bahwa ia memperoleh informasi mengenai berbagai aktivitas DPRD, seperti rapat musyawarah dan pembahasan peraturan daerah, yang sebelumnya sulit diakses. Informan P. A juga mengungkapkan bahwa media sosial memberikan gambaran umum tentang aktivitas lembaga, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kinerja DPRD. Mengacu pada kerangka teori efek media McQuail (2011), efektivitas komunikasi dapat diukur dari kemampuan pesan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku audiens. Pada tingkat kognitif, komunikasi melalui Instagram terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang kegiatan legislatif. Namun, pada tingkat afektif dan konatif, efektivitas komunikasi masih belum optimal.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kolom komentar sangat rendah, konten dianggap monoton dan kurang interaktif, serta tidak semua kegiatan dipublikasikan secara menyeluruh. Informan U. K menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah cukup transparan, meskipun terkadang kurang mudah dipahami karena tidak ada penjelasan rinci mengenai hasil atau dampak kegiatan bagi masyarakat. Masyarakat berharap adanya perbaikan berupa konten kreatif berbasis video singkat, infografis ke-

bijakan, penggunaan bahasa yang lebih komunikatif, serta peningkatan interaksi aktif dari pihak humas. Informan P. A merekomendasikan agar konten disesuaikan dengan tren yang sedang populer di platform seperti TikTok. Harapan ini menunjukkan adanya peluang nyata bagi DPRD untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih kreatif, beragam, dan partisipatif. Secara keseluruhan, kesenjangan antara tersedianya informasi dan rendahnya partisipasi aktif menunjukkan bahwa transparansi yang terwujud melalui Instagram masih bersifat satu arah. Instagram telah berhasil meningkatkan aksesibilitas informasi publik mengenai kegiatan legislatif, namun belum mencerminkan komunikasi publik yang dialogis dan partisipatif sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang diharapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dua kesimpulan utama dapat ditarik. Pertama, komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang di Instagram untuk mencapai transparansi legislatif lebih didominasi oleh komunikasi informatif satu arah yang bersifat dokumentatif. Meskipun terdapat unsur komunikasi persuasif sebagai upaya untuk membentuk citra positif lembaga, komunikasi dialogis yang merupakan keunggulan utama media sosial belum terlaksana dengan optimal, karena interaksi antara humas dan masyarakat masih sangat terbatas. Transparansi

informasi yang ada saat ini hanya menjangkau tataran kognitif dan belum mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Kedua, strategi komunikasi Humas DPRD Kabupaten Semarang dalam mengelola akun Instagram belum diterapkan secara optimal dan terencana. Dari lima langkah strategi komunikasi humas menurut Cutlip et al. (2019), hanya pemilihan media yang dilaksanakan dengan baik melalui penggunaan Instagram sebagai platform yang relevan dan populer. Perencanaan pesan bersifat reaktif tanpa adanya kalender konten yang terstruktur, penyusunan konten lebih didominasi oleh bahasa formal yang kurang sesuai dengan karakteristik generasi muda, segmentasi audiens belum dilakukan secara spesifik, dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis dan rutin.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Untuk Humas DPRD Kabupaten Semarang, perlu disusun kalender konten bulanan yang mencakup konten edukatif, infografis kebijakan, dan konten interaktif; penyesuaian gaya bahasa dalam caption agar lebih komunikatif dan ramah bagi generasi muda; serta dibangunnya mekanisme interaksi yang aktif dengan standar waktu respon yang jelas. Evaluasi kinerja media sosial juga perlu dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas ruang

lingkup studi dengan membandingkan strategi komunikasi di berbagai DPRD di Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan model komunikasi digital yang lebih efektif dan dapat diterapkan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanti, R., & Haryono, B. S. (2021). Efektivitas komunikasi humas pemerintah di media sosial: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 23–36.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2019). *Effective public relations* (11th ed.). Pearson Education.
- Darmawan, R. (2024). Strategi komunikasi DPRD DKI Jakarta dalam meningkatkan citra instansi melalui media sosial Instagram @dprddkijakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 78–94.
- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Gultom, A. P., & Arsyad, M. (2024). Strategi pengelolaan Instagram oleh unit humas Unmul sebagai media komunikasi untuk mempertahankan brand relationship. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 56–72.
- Kamp, M. (2024). *Digital 2024 global overview report*. We Are Social & Kepios.
- Komisi Informasi Pusat. (2023). *Laporan hasil monitoring dan evaluasi indeks keterbukaan informasi publik*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa* (edisi 6). Salemba Humanika.
- McQuail, D., & Windahl, S. (2020). *Communication models for the study of mass communication* (3rd ed.). Longman.
- Meijer, A. J., & Torenvlied, R. (2022). Social media and the new organization of government communications: An empirical analysis of Twitter usage by the Dutch police. *The American Review of Public Administration*, 46(2), 143–161.
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. *Simbiosis Rekatama Media*.
- Ruslan, R. (2017). *Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsep dan aplikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, A., & Astuti, P. (2020). Analisis strategi komunikasi digital humas pemerintah daerah melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(2), 17–32.